

Informe Técnico

análisis de contaminación lumínica en áreas con categorías de protección ambiental
en el departamento de Canelones

Teniendo en cuenta los esfuerzos de Canelones en materia ambiental y considerado que la preservación de la noche oscura es un aspecto fundamental de la protección de los ecosistemas y del patrimonio cultural, es que se elabora este material que busca aportar a la gestión del territorio.

Metodología

Se buscó evaluar la condición actual de la calidad de cielo en áreas de interés para la protección ambiental en el departamento de Canelones. Para esto, se realizó un análisis de imágenes satelitales de la colección VIIRS DNB de NASA-NOAA. Esta colección contiene datos de radiancia ($nW/cm^2/sr$), lo que permite monitorear y analizar, de forma aproximada, el aumento de la contaminación lumínica a lo largo del tiempo. Utilizando la plataforma Google Earth Engine, se extrajeron y analizaron los datos de radiancia correspondientes a las cuatro áreas protegidas del departamento: SNAP Humedales, APA Laguna Blanca, APA Bagre - Guazuvirá y APA Solís Grande.

Se llevó a cabo un análisis temporal, calculando el valor medio de la radiancia para los pixels incluidos en cada área, para cada imagen mensual disponible desde 2014 hasta 2024. Para identificar las tendencias de aumento o disminución de la contaminación lumínica, se ajustó una regresión lineal a los valores disponibles, lo que permitió determinar el crecimiento promedio de la radiancia a lo largo de este período.

Área de estudio

Resultados

A partir del análisis, se concluye que todas las áreas analizadas cuentan actualmente con buena calidad de cielo (bajos valores de radiancia). No obstante, todas las áreas presentan una tendencia de aumento en los valores de contaminación lumínica. Los aumentos porcentuales estimados por área, en los 10 años evaluados, fueron los siguientes:

APA Solís Grande: 16.2%

APA Laguna Blanca: 7.8%

APA Bagre - Guazuvirá: 14.5%

SNAP Humedales: 3.5%

Limitaciones:

Las luces LED, que se han convertido en la tecnología predominante en el alumbrado exterior, emiten un cierto porcentaje de luz en longitudes de onda azules (alrededor de 465 nm), que VIIRS no puede detectar eficazmente. Como consecuencia, es esperable que exista un aumento real de la contaminación lumínica mucho mayor al detectado. Por esto, análisis complementarios multibanda son imprescindibles para la evaluación del impacto de la contaminación lumínica.

Monitoreo complementario y perspectivas

Es importante señalar que para complementar los datos obtenidos a partir de imágenes satelitales, es esencial realizar mediciones de calidad de cielo in situ, utilizando instrumentos especializados que puedan registrar la luz en diferentes bandas espectrales y a menor escala espacial. Estas medidas desde tierra permitirían capturar detalles que la observación satelital puede pasar por alto, como variaciones locales en la calidad del cielo nocturno, la presencia de fuentes de luz aisladas que no afectan significativamente los promedios regionales, y las características específicas del paisaje nocturno en áreas sensibles. Con esta información, es posible definir áreas núcleo donde la preservación de la oscuridad nocturna sea prioridad.

Implementar este tipo de zonificación podría contribuir a guiar esfuerzos de gestión para reducir la contaminación lumínica, aportando no solo a la preservación de los ecosistemas nocturnos y a su biodiversidad, sino también permitiendo perpetuar el acceso a cielos oscuros y conservando su valor patrimonial.